

Informe resultados de investigación Tesis Doctoral

Ambiente Físico y Sensorial de Aprendizaje para una Educación Inclusiva: Comprendiendo las barreras y facilitadores de las salas de clases desde las perspectivas de estudiantes autistas, sus compañeros/as y profesores/as

AUTORA: Verónica Angulo de la Fuente

Doctorado en Psicología y Transformaciones Sociales

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Profesora Guía: Carolina Urbina
Profesora Co-guía: Verónica López

19 diciembre 2025

PRESENTACIÓN

Estimadas comunidades educativas:

Es un agrado compartir con ustedes este informe, que presenta los principales resultados de la investigación **“Ambiente físico y sensorial de aprendizaje para una educación inclusiva: comprendiendo las barreras y facilitadores de las salas de clases desde las perspectivas de niños/as autistas, sus compañeros y profesores/as”**, de Verónica Angulo De la fuente, estudiante del programa de Doctorado en Psicología y Transformaciones Sociales, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

La investigación cuenta con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el Proyecto FONDECYT 1231674 “Activismos desde y con las infancias: transformaciones socioambientales para la escuela del siglo XXI”, y la colaboración del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (SLEP Valparaíso)

Este informe presenta una síntesis de los principales fundamentos teóricos y de los resultados generales de la investigación, desarrollada durante el 2024-2025, tanto respecto a la caracterización de las aulas como de las percepciones recogidas mediante encuestas a docentes y estudiantes. Asimismo, se incluyen recomendaciones generales para todas las escuelas participantes. Además de este documento, cada establecimiento recibirá próximamente un anexo con sus resultados específicos para apoyar sus procesos internos de reflexión y mejora.

En línea con nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de las comunidades educativas, estamos elaborando un manual que facilitará la realización de diagnósticos autónomos y la implementación de mejoras según las características de cada escuela. Este material estará disponible en 2026.

Agradecemos profundamente su apoyo, participación y compromiso con la construcción de entornos de aprendizaje más inclusivos para todas y todos.

Verónica Angulo, Carolina Urbina y Verónica López

¿QUÉ ES EL AMBIENTE FÍSICO Y SENSORIAL DE APRENDIZAJE?

El **ambiente físico y sensorial de aprendizaje** se refiere a los diferentes lugares o espacios educativos donde ocurren las interacciones pedagógicas. Incluye características como el tamaño y la disponibilidad de espacio, la ventilación, la iluminación, la distribución del mobiliario, el acceso y las vías de circulación, entre otros elementos (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2018). Estas características influyen directamente en cómo los estudiantes participan de la vida escolar y, por lo tanto, pueden convertirse en factores que favorecen la inclusión (Angulo de la Fuente, 2024).

Desde una perspectiva socioecológica, el aprendizaje no se entiende únicamente como algo que ocurre dentro de cada estudiante, sino como un proceso que surge de la interacción dinámica entre la persona y su entorno físico, social y cultural (Bronfenbrenner, 1979). Así, las condiciones del espacio escolar forman parte activa de los factores que pueden facilitar o dificultar las experiencias de aprendizaje.

- En Chile, el enfoque de inclusión educativa se ha fortalecido a través de normativas que buscan garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Entre ellas destaca el Decreto Exento N.º 83 (2015), que promueve el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como una herramienta clave para ofrecer una educación pertinente, flexible y de calidad.
- El Ministerio de Educación de Chile ha reportado un aumento significativo en la matrícula de estudiantes autistas en escuelas regulares, con un incremento del 1064% entre 2015 y 2023.
- En el país ha surgido un movimiento político y comunitario liderado por agrupaciones y activistas autistas, quienes han visibilizado sus demandas para garantizar el ejercicio pleno de derechos en ámbitos como la educación, la salud y el trabajo. Gracias a esta articulación, se han promulgado la Ley N.º 21.545 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2023) y la Circular N.º 586 (Superintendencia de Educación, 2023), normativas que refuerzan el compromiso del Estado con generar condiciones que aseguren el acceso, la participación, la permanencia y el progreso de los estudiantes autistas en el sistema escolar.

¿Qué consideraciones son relevantes respecto a cómo estudiantes autistas experimentan el ambiente físico y sensorial de sus aulas?

Diversos componentes del ambiente físico y sensorial del aula pueden influir significativamente en el bienestar y la participación de estudiantes autistas. A continuación, se presentan los elementos más relevantes según la evidencia disponible.

Entorno visual e iluminación

- Los estudios han identificado cinco componentes del entorno visual que inciden en el bienestar estudiantil: la iluminación, las vistas a la naturaleza, las características de las ventanas, la estética del entorno y la disposición del mobiliario.
- La iluminación, en particular, es un factor crítico para muchas personas autistas. Se ha reportado que la sensibilidad a las luces fluorescentes puede generar sobrecarga sensorial y malestar visual, produciendo dolor de cabeza, fatiga o distracción en estudiantes con hipersensibilidad (Fenton & Penney, 1985; Grandin, 1997).
- La sobreestimulación visual generada por la luz solar directa, las luces muy brillantes o una decoración excesiva puede resultar problemática (Ashburner et al., 2013; Saggars et al., 2016). Otros estudios muestran que el desorden visual y ciertos colores de las paredes pueden provocar emociones negativas en estudiantes autistas (Zazzi & Faragher, 2018).

Entorno espacial: tamaño, distribución y texturas:

- Algunas personas autistas presentan dificultades en el procesamiento táctil, lo que puede generar incomodidad frente a la proximidad física, el contacto inesperado o ciertas texturas de la ropa, incluyendo uniformes escolares (Saggars et al., 2016).
- El tamaño del aula y la cantidad de estudiantes por sala son elementos claves. Espacios percibidos como pequeños tienden a provocar mayor cansancio y menor satisfacción tanto en docentes como en estudiantes (Özyildirim, 2021).
- En el caso de estudiantes autistas, familias han identificado el número elevado de estudiantes por aula como una barrera para su bienestar y participación (Villegas et al., 2014).
- En Chile, el espacio promedio disponible por estudiante es de 1,1 m², mientras que la OCDE recomienda un mínimo de 2 m² (CEPPE UC, 2016).

Entorno Auditivo del Aula:

- El ruido es una de las barreras más significativas para la inclusión de estudiantes autistas. Diversas investigaciones describen múltiples fuentes de ruido, como el aislamiento acústico deficiente o la cercanía a patios y espacios recreativos (Guo et al., 2024).
- La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 35 dB en salas de clases y los 55 dB en áreas de juego (Berglund et al., 2002), aunque estudios internacionales muestran que estos niveles suelen ser sobrepasados.
- Las personas autistas pueden presentar mayor sensibilidad a sonidos intensos (Khalifa et al., 2004), lo que afecta su atención, bienestar emocional y conducta. Los propios estudiantes autistas han señalado que los ambientes ruidosos constituyen una barrera relevante para su participación y aprendizaje (González de Rivera et al., 2022).

Indicadores de Inclusión de estudiantes autistas: Definiciones e ítems

Dimensión	Definición conceptual	Redacción del ítem
Permanencia en el aula	Se refiere a la dimensión de presencia, lo que implica que los estudiantes permanecen en el aula y no están segregados ni ubicados fuera del espacio escolar.	Mi estudiante permanece en la sala de clases durante todo o la mayor parte de la jornada escolar.
Interacción social	Se centra en la participación social del estudiante en el aula, lo que implica participar e interactuar socialmente con sus pares.	Mi estudiante siempre o casi siempre interactúa y participa con sus compañeros durante las actividades grupales.
Sentido de pertenencia	Implica los valores y prácticas inclusivas que aseguran que todos los miembros de la comunidad escolar se sientan parte, sean reconocidos, aceptados y valorados por quienes son.	Mi estudiante es parte del grupo y es valorado y reconocido por sus compañeros.
Progreso en el aprendizaje	El estudiante demuestra mejoras continuas en conocimientos, habilidades y desempeño, avanzando hacia los objetivos individuales o curriculares establecidos en su plan educativo.	Mi estudiante muestra progreso y avanza en los objetivos educativos planificados para él/ella.
Bienestar en el aula	Involucra sentirse bien consigo mismo. Representa la dimensión socioemocional de la inclusión, lo que implica comunidades acogedoras que apoyan el bienestar físico y mental de todos sus miembros.	Mi estudiante siempre o casi siempre se muestra feliz y cómodo durante la clase.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio tuvo como propósito desarrollar evidencia empírica acerca de las características físicas y sensoriales de las aulas del primer ciclo básico, las percepciones que profesores/as y estudiantes tienen respecto de dichos entornos, y el análisis de los aspectos que, en interacción con factores psicosociales, pueden operar como facilitadoras y/o obstaculizadoras para la permanencia, la interacción social, el sentido de pertenencia, el aprendizaje y el bienestar de estudiantes autistas en el contexto educativo chileno.

La investigación se desarrolló en las siguientes etapas:

ESTUDIO OBSERVACIONAL Y MEDICIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y SENSORIAL DE APRENDIZAJE

- Observación directa de las salas de clase: Caracterización de los ambientes físicos y sensoriales de 44 salas de clase de 1.º a 4.º básico de escuelas públicas. Las principales variables evaluadas fueron: materialidad y tamaño (m^2 y relación m^2 por estudiante), información visual, iluminación, mobiliario y organización espacial

ESTUDIO DEL AMBIENTE FÍSICO Y SENSORIAL: PERSPECTIVAS DE PROFESORADO

- Construcción y Validación de la Escala del Ambiente Físico y Sensorial del Aula (AFSI), dirigida a profesores/as

- Percepciones de Profesores: Relacionar el estado de inclusión de estudiantes autistas del primer ciclo básico con las características de sus salas de clases.

ESTUDIO DEL AMBIENTE FÍSICO Y SENSORIAL: PERSPECTIVAS DE NIÑOS/AS 1º CICLO BÁSICO

- Percepciones de niños y niñas : Recoger las perspectivas de niños y niñas autistas y sus compañeros acerca de sus salas de clases, y cómo estas se relacionan con la satisfacción , comodidad y las condiciones para aprender.

Se utilizó una escala de 22 ítems de frases cortas y fácil comprensión, las que fueron respondidas por los niños y niñas con SÍ, MÁS O MENOS, NO, apoyada visualmente con un pictograma

<p>1 ES MUY FRIA</p>	<p>6 ES DEMASIADO RUIDOSA</p>	<p>11 DESDE MI PUESTO VEO BIEN LA PIZARRA</p>	<p>16 PUEDO DECIR COSAS DE LA SALA QUE ME HAGAN SENTIR MÁS CÓMODO POR EJEMPLO CERRAR LAS CORTINAS, ARRIGAR LAS LUCES, ABRIR LAS VENTANAS</p>
<p>2 ES MUY CALUROSA</p>	<p>7 ES MUY OSCURA</p>	<p>12 DESDE MI PUESTO ESCUCHO BIEN A MI PROFESOR/A Y COMPAÑEROS/AS</p>	<p>17 ME GUSTA LA FORMA EN QUE ESTÁN ORDENADAS LAS MESAS Y LAS SILLAS</p>
<p>3 ES DEMASIADO PEQUEÑA</p>	<p>8 ES ORDENADA Y ORGANIZADA</p>	<p>13 TENGO QUE ESTAR DEMASIADO TIEMPO SENTADO</p>	<p>18 ME GUSTA EL COLOR DE LAS PAREDES DE MI SALA</p>
<p>4 TIENE UN BUEN AROMA</p>	<p>9 TIENE SILLAS QUE SON CÓMODAS PARA MÍ</p>	<p>14 PUEDO PARARME O CAMINAR CUANDO LO NECESITO</p>	<p>19 ME GUSTA EL LUGAR O PUESTO DONDE ME SIENTO</p>
<p>5 TIENE LUCES DEMASIADO BLANCAS O BRILLANTES</p>	<p>10 ESTÉ DECORADA CON ELEMENTOS QUE ELEGÍ O HICE YO</p>	<p>15 PUEDO PEDIR QUE ME CAMBIEN DE PUESTO SI NO ME GUSTA ESE LUGAR</p>	<p>20 ME SIENTO BIEN Y CÓMODO/A EN MI SALA DE CLASES</p>
			<p>21 ME GUSTA MI SALA DE CLASES</p>
			<p>22 MI SALA ES UN BUEN ESPACIO PARA APRENDER</p>

RESULTADOS OBSERVACIÓN SALAS DE CLASES

Nos planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿ Cuáles son las características físicas y sensoriales de las aulas del primer ciclo básico chileno que pueden constituir barreras para la educación inclusiva de los estudiantes autistas?

Objetivo general: Analizar las características físicas y sensoriales de las salas de clases del primer ciclo básico de escuelas pertenecientes a un servicio local de educación pública chilena (SLEP), relacionándolas con posibles barreras para la educación inclusiva de los estudiantes autistas.

Sección 1: Información Visual

67.4% de las aulas presentan un nivel “alto” de información visual en su pared frontal.

Implicancia: «El desorden visual y la decoración excesiva pueden resultar problemáticos, generando distracción y emociones negativas.» – Zazzi & Faragher, 2018; Martin & Wilkins, 2022

Información Visual Baja	Información Visual Media	Información Visual Alta

Sección 2: Iluminación

89.4% de la iluminación es de tipo fluorescente.

97.7% es blanca/fría.

RESULTADOS OBSERVACIÓN SALAS DE CLASES

67.4% Paredes Amarillo,
Blanco y Azul

Ejemplo sala de clases con luz blanca de tipo
fluorescente

75% del mobiliario (sillas y mesas)
no tiene gomas protectoras,
generando ruido intenso por fricción,
especialmente en los pisos de
cerámica (presentes en el 31.8% de
las aulas).

59% de las aulas están construidas
con tabiquería, material con bajo
aislamiento acústico.

71.9 dB

27.3% de las aulas presentan una
densidad alta, con menos de 2.0 m²
por estudiante, el estándar mínimo
recomendado por la OCDE.

Ejemplo de luz fluoerescente - blanca - Sala de Clases 4° básico

Ejemplo de moviliario - metálico sin protectores de goma Sala de Clases 1° básico

Ejemplo de tabiquería Sala de Clases 1° básico

Ejemplo de color de paredes amarillas Sala de Clases 3° básico

Ejemplo de iluminación natural Sala de Clases 2° básico

Ejemplo de tipo de suelo cerámica Sala de clases 3° básico

Ejemplo de ocupación alta Sala de clases 4° básico

HALLAZGOS CLAVES : FASE OBSERVACIÓN

Las 44 salas de clases observadas presentan, de manera frecuente, aspectos físicos y sensoriales que la literatura internacional identifica como posibles barreras para estudiantes autistas: Iluminación fluorescente (86,4%), luz blanca (98%), ausencia de gomas protectoras en las patas del mobiliario (75%), alta carga de información visual en la pared frontal (67,4%) y presencia de tabiquería (59%).

 89.7%
Iluminación
Fluorescente

 75%
Mobiliario sin
Gomas Protectoras

 67.4%
Alta Información
Visual Frontal

 59%
Construcción
en Tabiquería

 91.1%
Cortinas
Instaladas

 97.7%
Iluminación
Blanca/Frías

Conclusión de la Sección:

Estos datos no son aislados. Configuran un entorno que, de manera consistente, presenta barreras sensoriales que debemos gestionar activamente.

Contra el Ruido Disruptivo

Problema: El arrastre de sillas y mesas.

Solución: Instalar gomas protectoras o 'calcetines' de tenis en las patas del mobiliario. Es una medida de costo mínimo y beneficio acústico inmediato.

Contra la Sobrecarga Visual

Problema: Exceso de estímulos en las paredes.

Solución: Reducir la cantidad de información visual, especialmente en la pared frontal. Utilizar las paredes laterales y posteriores. Optar por colores neutros y organizar el material visual en paneles definidos.

Para Regular la Luz

Problema: Luz solar directa o exceso de luz artificial.

Solución: Utilizar las cortinas existentes (presentes en el 91% de las aulas) para modular la luz natural. Apagar las luces artificiales cuando la iluminación natural sea suficiente.

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA (EAFS)

En esta etapa nos planteamos como objetivo construir y validar la Escala de Ambiente Físico y Sensorial del Aula (PSCES) (Physical and Sensorial Classroom Environment Scale) que respondiera a recoger las características físicas y sensoriales de las salas de clases en nuestro contexto escolar.

La Escala del Ambiente Físico y Sensorial del Aula (EAFS) es una evaluación de autoreporte dirigida a las comunidades educativas, contempla 34 ítems organizado en 7 dimensiones, descritas a continuación:

Entorno Sensorial

Ruido interior, acústica, aromas y estímulos visuales.

Agencia y Personalización del Estudiante

Participación del estudiante en decisiones sobre su espacio, personalización y flexibilidad postural.

Organización Espacial y Agrupamientos Alternativos

Orden, uso de distribuciones flexibles (más allá de las filas) y visibilidad.

Tamaño del Aula y Movimiento

Espacio percibido, facilidad de circulación para estudiantes y profesores.

Infraestructura y Condiciones Ambientales

Calidad de la construcción, ventilación, temperatura e iluminación.

Mobiliario

Idoneidad, comodidad y funcionalidad de sillas, mesas y muebles de almacenamiento.

Estética, Confort y Satisfacción

Percepción general del bienestar, comodidad y atractivo estético del aula por parte del docente.

RESULTADOS ¿ QUE PIENSAN LOS PROFESORES/AS DE SUS SALAS DE CLASES?

En esta etapa nos planteamos como objetivo explorar, desde la perspectiva del profesorado, la relación entre las características del entorno físico y sensorial del aula y la configuración de barreras y/o facilitadores para la inclusión educativa de los estudiantes autistas, con un enfoque en su potencial para apoyar la educación inclusiva en educación básica

Contraste Clave	PUNTAJE MÁS ALTO: Apoyo Directivo	78.6%
	PUNTAJE MÁS BAJO: Ruido Exterior	60.7%

RESULTADOS PROFESORES/AS: ESTADO DE INCLUSIÓN ESTUDIANTES AUTISTAS

En esta fase le preguntamos a los profesores jefes acerca del estado de inclusión de sus estudiantes autistas, teniendo como objetivo comprender la relación entre las características físicas y sensoriales del aula (Resultados de la Escala EAFS) y los indicadores de inclusión educativa; permanencia en el aula, interacción social, progreso en el aprendizaje, el bienestar en el aula y el sentido de pertenencia de los estudiantes autistas en aulas chilenas de educación regular.

Porcentaje de Acuerdo ("De acuerdo" + "Muy de acuerdo")

Estado de inclusión educativa EA por curso

- 123 estudiantes de 1° a 4° básico. Escuelas públicas y subvencionadas zona central. (Region Metropolitana, Ohiggins y Valparaíso)

- Tendencia a la baja desde 1° a 4° básico, aunque no estadísticamente significativa.

- Interacción social y Bienestar en la sala de clases tienen los índices más bajos

¿Qué factores resultaron relevantes para la educación inclusiva de Estudiantes Autistas (EA) en esta investigación?

El 31.4% de la variabilidad en la percepción de los profesores/as sobre la inclusión educativa de estudiantes autistas de primer ciclo básico puede ser explicada por los factores del ambiente del aula

FACTOR 4: AGENCIA, PARTICIPACIÓN Y PERSONALIZACIÓN ESTUDIANTIL
(Predictores positivos y significativos)

- ↑ Interacción social $b = 0,90$ ($p = 0,042$)
- ↑ Progreso en el aprendizaje $b = 0,99$ ($p = 0,017$)
- ↑ Percepción de ser valorado/as $b = 1,10$ ($p = 0,012$)

CONDICIONES SENSORIALES
(Relevantes sólo para este resultado)

- Permanencia en el aula $b = 1,10$ ($p = 0,010$)
- No significativas en otros resultados

MOBILIARIO
(Efectos negativos y significativos)

- ↓ Interacción social $b = -0,70$ ($p = 0,023$)
- ↓ Progreso en el aprendizaje $b = -0,75$ ($p = 0,016$)

HALLAZGOS CLAVES: FASE PROFESORADO

78.6% de los profesores sienten que sus directivos les permiten hacer adaptaciones en el aula.

69% ya permiten flexibilidad postural a sus estudiantes.

53% de los profesionales están insatisfechos con las condiciones físicas y sensoriales de su aula.

- Ruido exterior (60.7%)
- Falta de elección de asiento (60.2%)
- Temperatura y olores incómodos (~50%)
- Tamaño inadecuado del aula (41.8%)

Mejores Condiciones en el Aula se Correlacionan Directamente con una Mayor Inclusión

$$r = 0.487$$

($p < 0.001$)

Encontramos una correlación positiva, moderada y altamente significativa. A medida que mejora la calidad del entorno físico y sensorial del aula (según la percepción de los profesores), también aumenta la percepción general de la inclusión de los estudiantes autistas.

Análisis basado en las percepciones de 67 profesores sobre la inclusión de 123 estudiantes autistas de 1° a 4° básico en escuelas regulares.

HALLAZGOS CLAVES: FASE PROFESORADO

Tres Factores Específicos del Entorno son los Predictores Más Potentes de la Inclusión

Entorno Sensorial

La gestión del ruido, los aromas, la acústica y la sobrecarga visual.

Organización Espacial y Agrupamientos Alternativos

El orden, la flexibilidad en la disposición del mobiliario y la visibilidad.

Agencia y Personalización del Estudiante

La capacidad de los estudiantes para influir y adaptar su entorno.

Factores como la infraestructura general, el tamaño del aula, el mobiliario y la satisfacción del docente no resultaron ser predictores significativos en el modelo final, destacando la importancia crítica de estos tres elementos.

La **Agencia y Personalización** del Estudiante es un predictor positivo y significativo para el progreso en el aprendizaje, las interacciones sociales y el sentido de pertenencia

El **Mobiliario inadecuado o incómodo** afecta negativamente el progreso del aprendizaje y las interacciones sociales. Una buena Organización Espacial es un predictor clave de la inclusión general o del párrafo

Un **Entorno Sensorial adecuado** es el predictor más significativo para la permanencia del estudiante en el aula

RESULTADOS PERCEPCIÓN NIÑOS Y NIÑAS

Nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo perciben los estudiantes autistas y sus compañeros de curso los aspectos físicos y sensoriales de sus salas de clase, y cuáles consideran que son los más relevantes para configurar ambientes de bienestar y aprendizaje?

¿En que se diferencian?

Tanto los estudiantes autistas como sus compañeros reportan niveles de satisfacción general con sus aulas bastante altos y similares. La nota promedio **que le ponen a su sala es de 4.25 sobre 5**.

Estudiantes Autistas

Los dos factores más importantes que predicen una alta valoración de la sala son:

Agencia y Personalización

$\beta = 0.35$

La capacidad de decidir sobre el entorno (apagar luces, moverse, etc.).

Temperatura Adecuada

$\beta = -0.38$

Que la sala no sea percibida como muy fría o muy calurosa.

Compañeros de clase

Los factores predictivos más fuertes para este grupo son:

Estética del Aula

$\beta = 0.34$

Que les guste el color de las paredes y el diseño general.

Ambiente y Orden

La sala es ordenada y organizada

La sala es muy ruidosa

$\beta = 0.14$

Que la sala sea ordenada y no demasiado ruidosa.

RESULTADOS PERCEPCIÓN NIÑOS Y NIÑAS

Existen diferencias importantes y estadísticamente significativas en como perciben el ambiente las niñas v/s niños. Las niñas evalúan de manera más exigente el entorno mostrando percepciones más bajas de los aspectos de su sala de clases evaluados.

Esas diferencias también se observan cuando agrupamos género + Condición del Espectro Autista. Las niñas autistas tendrían la peor percepción del ambiente, aunque debido al bajo tamaño muestral de este grupo no fue posible obtener resultados estadísticos.

RESULTADOS NIÑOS Y NIÑAS

“En mi sala me siento bien y cómodo”: Desde los niños y niñas

En esta fase le preguntamos a los niños y niñas respecto a su percepción de su sala de clases. Específicamente contestaron respecto a: “Me siento bien y cómodo en esta sala de clases”. Los resultados indican que existen diferencias en los ítems que predicen “me siento bien y cómodo” entre estudiantes autistas y no autistas.

Me siento bien y cómodo en la sala de clases

Compañeros/as

Modelo de regresión múltiple
R² ajustado = .26 | RMSE = 0.63

↑ Factores protectores (↑ bienestar y comodidad)

Agradable la sala
 $\beta = 0.20, p < .001$

Escucho bien a profesores/as y compañeros/as
 $\beta = 0.18, p < .001$

Organización mesas y sillas
 $\beta = 0.14, p = .002$

Gusto por el puesto
 $\beta = 0.14, p = .002$

Sala ruidosa
 $\beta = -0.12, p = .005$

Sala pequeña
 $\beta = -0.13, p = .004$

Estudiantes autistas

Modelo de regresión múltiple
R² ajustado = .23

↑ Factor protector (↓ bienestar y comodidad)

Gusto por el puesto
 $\beta = 0.39, p = .018$

Sala ruidosa
 $\beta = -0.12, p = .005$

Sala muy calurosa
 $\beta = -0.34, p = .036$

Predictor Clave (Estudiantes Autistas):

La satisfacción con su **puesto individual**.

Una **temperatura** que no sea demasiado calurosa.

19

ME GUSTA EL LUGAR O PUESTO DONDE ME SIENTO

“Mi sala es un buen espacio para aprender”: Desde los niños y niñas

En esta fase le preguntamos a los niños y niñas respecto a su percepción de su sala de clases. Específicamente contestaron respecto a: “Me siento bien y cómodo en esta sala de clases”. Los resultados indican que existen diferencias en los ítems que predicen “me siento bien y cómodo” entre estudiantes autistas y no autistas.

Mi sala es un buen espacio para aprender

Compañeros/as

(Modelo M_5 – R^2 ajustado = .19)

Estudiantes autistas

(Modelo final – R^2 ajustado = .28)

“Que estamos muy juntos, el que está atrás me pega”

“¿Que NO te gusta de tu Sala de clases?” : Desde los niños y niñas

Le pedimos a los niños y niñas que dibujaran o escribieran 1) ¿Qué te gusta de tu sala de clases? 2) ¿Qué no te gusta de tu sala de clases? Además, algunos relataron su dibujo.

“Lo que no me gusta de mi sala es que como mi mochila está muy pesada cada vez que me paro mi silla se cae hacia atrás” (2° básico)

“Lo que no me gusta de mi sala es la pared es mejor que cambien el color rojo oscuro”

“Cuando hacen ruido y pegan en las mesas, me distraigo” (P197-F-3°básico - EA)

"Que hacen mucha bulla" (P176-M-2ºbásico- EA)

"Me da el sol en la cara"

"Cuando abren la ventana me congelo"

“¿Que te gusta de tu Sala de clases?”: Desde niños y niñas

“Me gusta la bandera mapuche que tenemos colgada en mi sala”

“Me gusta que siempre esta limpia. Me gusta su forma y su tamaño” (P196-F-3°básico)

“Me gusta que tengamos algo para guardar los libros para no tener peso” (P142-M-4°básico)

“Me gusta que tengamos el escudo de la Escuela” (P208-M-1°básico-EA)

“Me gustan los casilleros, los percheros, el calendario y toda la escuela”(P385-M-2°básico-EA)

“Pizarra (la encuentro cómoda), piso (es lindo), asientos (son cómodos pero están un poco rotos), cortinas (están lindas pero están un poco sucias)” (P95-F-4°básico-EA) 25

HALLAZGOS CLAVES: FASE NIÑOS Y NIÑAS

Factores Clave para Estudiantes Autistas

El bienestar depende del puesto personal y la temperatura.

Su comodidad está ligada a que les guste su asiento y que la sala no sea calurosa.

La agencia y personalización predicen una mejor valoración.

Poder decidir sobre su entorno (luces, ventanas) se asocia a una mejor nota para el aula.

Sillas incómodas = baja calidad del aula.

La comodidad de la silla es el predictor más fuerte de la calidad del ambiente físico-sensorial.

Factores Clave para sus Compañeros

El bienestar se ve afectado por el ruido y el espacio.

Percebir la sala como demasiado ruidosa o pequeña impacta negativamente en la comodidad.

La estética y el orden impulsan una mejor valoración.

Un aula percibida como visualmente agradable y organizada recibe una mejor evaluación general.

El ruido es el factor de riesgo más crítico.

Aumenta 40 veces la probabilidad de que el aula sea percibida como de baja calidad.

Cuando un ambiente es calificado como de "baja calidad", el factor desencadenante es distinto y muy potente para cada grupo.

Para Estudiantes Autistas:

Una **silla incómoda** reduce en un **95%** la probabilidad de que la sala sea percibida como de buena calidad.

Para sus Compañeros:

Que la sala sea **demasiado ruidosa multiplica por más de 40** el riesgo de que sea percibida como de baja calidad.

Temperatura

Es un predictor directo de la satisfacción de estudiantes autistas. Apuntar a rangos de confort (20-24°C). Una sala "muy calurosa" predice malestar.

Ruido

El factor de riesgo más crítico para una percepción negativa del aula. Reduce las probabilidades de bienestar en un **64%**. Gestionar la acústica es fundamental.

HALLAZGOS CLAVES: FASE NIÑOS Y NIÑAS

FACTORES DE PROTECCIÓN (Reducen percepción de baja calidad)

Comodidad de la silla
(reduce el riesgo en un 95%
para estudiantes autistas).

**Agrado por el color
de las paredes.**

El orden.

**Posibilidad de
moveras.**

FACTORES DE RIESGO (Aumentan percepción de baja calidad)

Ruido excesivo
(multiplica el riesgo por 41
para compañeros).

**Oscuridad o mala
iluminación** (multiplica
el riesgo por 24).

RECOMENDACIONES

Para un entorno sensorial adecuado:

- Gestionar el ruido interior (incluyendo el ruido que producen el movimiento de mesas y sillas escolares, materiales, equipos, dispositivos electrónicos y otras fuentes de ruido).
- Una modificación de bajo costo es instalar algún elemento en las patas de las sillas y mesas que permita reducir el ruido que provoca al roce con el suelo (por ejemplo pelotas de tenis en desuso, telas cobertoras, gomas antideslizantes, etc.)
- Proporcionar espacios de aula con condiciones acústicas apropiadas y baja reverberación (eco). Autores internacionales sugieren medidas como paredes absorbentes, alfombras, revestimientos para mitigar la contaminación acústica, así como cuidar el diseño arquitectónico —cristalería y ventanas— ya que podrían aumentar la reverberación (Shield et al.,2015).
- Gestionar el aroma del aula manteniendo una ventilación adecuada o proporcionando aromatizantes durante la jornada escolar.

- Ofrecer estimulación visual organizada, brindando a los estudiantes información visual estructurada (por ejemplo, concentrarla en áreas específicas, evitando paredes excesivamente decoradas o muy coloridas).
- Wizaka et al. (2021) recomiendan optimizar la luz natural en las aulas, considerando la orientación y el tamaño de las ventanas, para crear ambientes más confortables para estudiantes sensibles a la luz artificial.

- Martin y Wilkins (2022) sugieren reducir los estímulos innecesarios, distribuir la cantidad y la ubicación de la información visual utilizando las paredes laterales del aula, utilizar colores neutros y ofrecer áreas con baja densidad de información visual.
- Preferir siempre la luz natural versus la luz artificial fluorescente blanca, evitar mantenerlas encendidas si la iluminación natural es suficiente,

GESTIONAR EL ENTORNO VISUAL
Reducir estímulos innecesarios, usar colores neutros y organizar la información en las paredes laterales.

OPTIMIZAR LA ILUMINACIÓN
Priorizar la luz natural con cortinas y reemplazar tubos fluorescentes por sistemas LED regulables.

CONTROLAR EL AMBIENTE ACÚSTICO
Instalar gomas protectoras en sillas y mesas, y usar alfombras o paneles que absorban el sonido.

Recomendaciones para Sillas y Mesas escolares:

- Asegurar que las sillas y los escritorios de los estudiantes tengan el tamaño correcto y sean funcionales para las actividades del aula.

- Verificar que las sillas sean cómodas para los estudiantes. Si es necesario, proporcionar elementos que aumenten la comodidad, como cojines u otros accesorios de apoyo.

- Disponer de muebles para organizar o almacenar las pertenencias y materiales escolares de los estudiantes (estantes, casilleros, libreros u otros).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos la valiosa participación de:

Las **escuelas participantes en este proyecto**: Escuela República del Uruguay, Escuela República de Argentina, Centro Educativo Reino de Suecia, Escuela España, Escuela Alemania, Escuela Ciudad de Berlín, Liceo María Luisa Bombal, Escuela Intercultural Laguna Verde, Escuela Piloto Pardo, Centro Educativo Florida, Escuela Jorge Alessandri, Escuela Piloto Pardo, Escuela Teniente Julio Allende.

El **Servicio Local de Educación de Valparaíso**, que facilitó el contacto con las escuelas participantes y apoyo el desarrollo de la investigación.

El **Colectivo Intergeneracional de Investigación y Acción “JUNTES”** que apoyó las diferentes fases de implementación de la investigación.

Agencia Nacional de Investigación ANID-Chile a través del Proyecto **Fondecyt Regular 1231674 “Activismos desde y con las infancias**: transformaciones participativas para la escuela del siglo XXI” del cual Verónica Angulo ha sido tesista doctoral.

Beca Doctorado Nacional adjudicada por Verónica Angulo, financiada por la Agencia Nacional de Investigación ANID-Chile.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Artículos que exponen elementos o resultados relacionados a esta investigación :

- Angulo De la Fuente, V., Urbina, C., López, V., Montero, I., Escobar- Astudillo, F. (2025). Physical and Sensory Classroom Environment and Associations with Inclusive Education of Autistic Students in Chile: Construction, Validation and Results of a Teacher-Reported Scale. *Education Sciences*, 15(12), 1635. - <https://www.mdpi.com/2227-7102/15/12/1635>
- Angulo De la Fuente, V. (2024). El Ambiente Físico de la Sala de Clases: Un Ámbito de Prácticas Inclusivas. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 18 (1). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782024000100213
- Angulo De la Fuente, V. López, V., Urbina, C., Bustos, K., Squicciarini, A. M. (2025). ¿Cómo quieren aprender los niños y niñas?: Demandas de estudiantes de 5° básico acerca de sus ambientes de aprendizaje en la escuela pública chilena. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 24(54). - <https://www.rexe.cl/index.php/rexe/article/view/2776>
- Angulo De la Fuente, V. (2024). Sillas y mesas escolares como agentes de aprendizaje: reflexiones históricas y actuales. *Revista Enfoques educacionales*, 21 (1) - https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2735-72792024000100256

REFERENCIAS

- Ashburner, J., Bennett, L., Rodger, S., & Ziviani, J. (2013). Understanding the sensory experiences of young people with autism spectrum disorder: A preliminary investigation. *Australian Occupational Therapy Journal*, 69(3), 171-180.
- Berglund, B., Lindvall, T., & Schwela, D. H. (2002). New WHO guidelines for community noise. *Noise & Vibration Worldwide*, 31(4), 24-29.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *La ecología del desarrollo humano*. Harvard University Press.
- Guo, J., Kang, J., & Ma, H. (2024, August 25-29). *Acoustic environment in classrooms for children with autism spectrum disorders: Case studies in China*. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress.
- Khalifa, S., Bruneau, N., Rogé, B., Georgieff, N., Vauillet, E., Adrien, J., L., Barthélémy, C., & Collet, L. (2004). Increased perception of loudness in autism. *Hearing Research*, 198 (1-2), 87-92.
- Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. (2018). Bases curriculares Educación Parvularia. Subsecretaría de Educación Parvularia .
- Ozyildirim, G. (2021). How teachers in elementary schools evaluate their classroom environments: An evaluation of functions of the classroom through an environmental approach. *Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science*, 14(3), 180-194.
- Saggars, B., Klug, D., Harper-Hill, K., Ashburner, J., Costley, D., Clark, T., Bruck, S., Tremabth, D., Webster, A., & Carrington, S. (2016). *Australian autism educational needs analysis - What are the needs of schools, parents and students on the autism spectrum?* Cooperative Research Centre for Living with Autism.
- Superintendencia de educación, 2023
- Villegas, M., Simon, C., & Echeita, G. (2014). La inclusión educativa desde la voz de madres de estudiantes con trastornos del espectro autista en una muestra chilena. *Revista Española de Discapacidad*, 2(22), 63-82.
- Zazzi, H. & Faragher, R. (2018). Visual clutter in the classroom: Voices of students with autism spectrum disorder. *International Journal of Developmental Disabilities*, 64(3), 212-224.

Verónica Angulo de la Fuente

✉ *veronica.angulo.d@mail.pucv.cl*

JUNTES

📷 @juntas

www.juntas.cl

